

أثر تطبيق التحول الرقمي على الإدارة المالية في المؤسسات الحكومية الليبية

دراسة استطلاعية لموظفي الإدارات المالية في بلديات (الزاوية الغرب صرمان صبراتة)

■ عبدالمالك عبدالسلام سعيد* ■ عبدالرحمن عبدالسلام هذلول**

■ تاريخ استلام البحث 2025/09/12م ■ تاريخ قبول البحث 2025/11/18م

■ المستخلص:

هدفت الدراسة الى تحديد اثر التحول الرقمي على الإدارات المالية في المؤسسات الحكومية الليبية، اعتمدت الدراسة علي المنهج الوصفي التحليلي من خلال الاطلاع على ادبيات موضوع البحث السابقة ومجموعة من المقابلات التي اجراها الباحثان لبناء الاطار النظري والعملي للدراسة وقد تم توزيع عدد 32 استبانة علي عينة مجتمع الدراسة واخضاع البيانات الى مجموعة من الاختبارات الإحصائية ك (اختبار الصدق والثبات واختبار ولكوكسون واختبار Shapiro - wilk) لدراسة العلاقة بين المتغيرات واختبار فرضيات الدراسة عند مستوى $(a=0.05)$ باستخدام تطبيق (SPSS) وتوصلت الدراسة من خلال هذه الاختبارات الى مجموعة من النتائج مفادها ان هناك اثر لتطبيق التحول الرقمي علي الإدارات المالية في المؤسسات الحكومية الليبية، ويتمثل في(تعزيز الامتثال وتسهيل عملية المراجعة وتحسين الخدمات المالية المقدمة) وان الإدارات المالية تعاني من بعض المشاكل الناتجة عن عيوب التحول ولكنها لا تنقص من الإيجابيات الكبيرة التي يقدمها التحول الرقمي، ولتفادي مثل هذه المشاكل اوصت الدراسة بضرورة التخطيط الاستراتيجي لعملية التحول الرقمي على مستوى الدولة والتركيز علي المتطلبات التشريعية في المرحلة القادمة لتفادي خلق صعوبات قانونية.

الكلمات المفتاحية: التحول الرقمي - الإدارات المالية - حساب الخزانة الموحد TSA - نظام المعلومات المالية الحكومية GFMIS.

*باحث أكاديمي - جامعة صبراتة - كلية الاقتصاد - قسم المحاسبة - E - abdulmalik.saeid@sabu.edu.ly

**باحث أكاديمي جامعة صبراتة - كلية الاقتصاد - قسم المحاسبة - E hadloulabdurahman@gmail.com

The Impact of Digital Transformation on Financial Management in Libyan Government Institutions: A Survey of Finance Department Employees in the Municipalities of

■ Abdulrahman Abdulsalam Hadhloul * ■ Abdulmalik Abdulsalam Saeed M, AFaraj. **

● Received: 15/09/2025 ● Accepted: 18/11/2025

■ Abstract: -

This study aimed to determine the impact of digital transformation on financial departments in Libyan government institutions. The study adopted a descriptive - analytical approach by reviewing previous literature on the research topic and conducting a series of interviews to build the theoretical and practical framework of the study. Thirty - two questionnaires were distributed to the study population sample, and the data were subjected to a set of statistical tests, such as (validity and reliability tests, the Wilcoxon signed - rank test, and the Shapiro - Wilk test), to study the relationship between variables and test the study hypotheses at the level of $\alpha=0.05$ using the SPSS application. Through these tests, the study reached a set of results indicating that the application of digital transformation has an impact on financial departments in Libyan government institutions, which is represented in (enhancing compliance, facilitating the audit process, and improving the financial services provided). The study also found that financial departments suffer from some problems resulting from the shortcomings of the transformation, but these do not detract from the significant advantages offered by digital transformation. To avoid such problems, the study recommended the necessity of strategic planning for the digital transformation process at the national level, focusing on legislative requirements in the next stage to avoid creating legal problems.

* Academic Researcher

**Academic Researcher

■ المقدمة:

لم يعد التطور التكنولوجي أمرا يمكن تجاهله، نظرا للعديد من المزايا التي يقدمها في كل المجالات، ويعتبر قطاع المال والأعمال أحد أبرز المستفيدين بشكل واسع من التكنولوجيا من خلال التحول الي أنظمة إلكترونية، ويعتبر التحول الرقمي طبقا لقرار وزارة المالية رقم 283 لسنة 2025 متأخرا في وقتنا هذا، ولعل ما تعانيه المالية العامة من ضعف أنظمة الرقابة الداخلية كأحد أسباب الفساد وهدر المالي العام طبقا لتقارير منظمة الشفافية الدولية لسنة 2024 يعتبر من أهم أسباب هذا التحول.

في ظل التغيير من النظام اليدوي وتطبيق النظام الإلكتروني كمحاولة من المالية العامة لضبط أداء الإدارات المالية وترشيد الإنفاق في المؤسسات الحكومية، تم الانطلاق في هذا التحول بتاريخ 31 أغسطس 2025 في العديد من المؤسسات الحكومية، حيث سنتناول في هذا البحث الأثر المترتب على تطبيق التحول الرقمي على الإدارات المالية في المؤسسات الحكومية الليبية بشكل عام.

■ ادبيات البحث السابقة:

دراسة: (الشلال، 2024) بعنوان «تحليل جدوى حساب الخزينة الموحد في العراق - دراسة تجريبية» هدفت الدراسة الي إمكانية تطبيق (TSA) وتحديد الفوائد المتوقعة والتحديات التي تعترض التنفيذ، واعتمد الدراسة على تحليل تجريبي للبيانات المالية الحكومية ومراجعة للبنية التحتية واللوائح والقوانين مع الاستعانة بمقارنات مع تجارب دولية واتبع الباحث المنهج الاستقرائي عن طريق تحليل مكونات حساب الخزينة الموحدة مع أسلوب كم قائم على جمع البيانات وتحليلها للوصول الى استنتاجات محددة، وتوصلت الدراسة الي ان تطبيق ((TSA يساعد في تعزيز كفاءة إدارة النقد الحكومي وتحسين الرقابة المالية، وتعتبر أبرز المعوقات ضعف البنية التكنولوجية، تعدد التشريعات المالية، ومقاومة المسؤولين لفقدان السيطرة على مواردهم.

● دراسة: (شوشان، 2025) بعنوان « التحول الرقمي واثرة في تعزيز الكفاءة والشفافية في إدارة المالية العامة »

استهدفت الدراسة فهم اثر التحول الرقمي والتقنيات الحديثة على تحسين الكفاءة التشغيلية والشفافية في إدارة المالية العامة، واستخدم الباحث المنهج الوصفي في تحليل واقع التحول الرقمي والمنهج الاستقرائي لاستخلاص التجارب العملية التشريعية الدولية والمحلية، وتوصلت الدراسة الي أن التحول الرقمي يحسن دقة البيانات المالية ويقلل من الخطأ البشري ويحد من الفساد ويزيد سرعة أعداد التقارير، ويساهم في خفض التكاليف التشغيلية، لكنه يواجه تحديات في الأمن السيبراني ونقص البنية التحتية وضعف تأهيل الكادر البشري.

● دراسة: (عبدالله، 2023) بعنوان « آليات التحول الرقمي والأنظمة المالية - دراسة حالة الهند »

استهدفت الدراسة آلية التحول الرقمي الحديثة ودورها في تحقيق الانضباط المالي وضبط عجز الموازنات العامة مع دراسة تطبيقية للتجربة الهندية، وانتهج الباحث الأسلوب الوصفي لاستعراض المفاهيم والأسلوب الاستنباطي لتحليل الحقائق الاقتصادية المتاحة والأسلوب الاستقرائي لدراسة تجربة الهند لاستخلاص النتائج، حيث توصلت النتائج الي أن التحول الرقمي ساعد في تحسين التحصيل الضريبي وقلل الفساد وزاد كفاءة المشتريات ووفر قواعد بيانات دقيقة وساهم في تقليل العجز المالي ورفع فاعلية السياسة المالية.

● دراسة: (أبو لحية - 2024) بعنوان، «إثر التحول الرقمي على الإدارة العام لوزارة المالية غزة»

استهدف البحث دراسة تأثير التحول الرقمي على أداء وزارة المالية في غزة من وجهة نظر المستفيدين من خدماتها، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي من خلال استبيان عدد 50 مستفيدا من خدمات الوزارة وتوصلت النتائج الي أن التحول الرقمي

أصبح أولوية للوزارة وذلك نتيجة لتحسينه أداء وزارة المالية ورفع جودة التقارير المالية.

• دراسة: (المزين - 2024) بعنوان « دور آلية المراجعة الداخلية لعمليات التحول الرقمي في مكافحة الفساد بالوحدات الحكومية للرقابة على المال العام »

هدف الدراسة الي تقييم أثر تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية (GFMI) وتحليل مدى توافق النظام مع متطلبات المعايير المحاسبية علي المالية العامة وتفعيل دور النظام كأداة للرقابة واستخدم الباحثان دراسة ميدانية تطبيقية علي مجتمع مكون من الإدارات ال7 الرئيسة بهيئة الإسعاف المصرية التابعة لوزارة الصحة، ومن أبرز نتائج هذا البحث ان نظام إدارة المعلومات الحكومية ((GFMS هو نظام الكتروني متكامل يربط جميع أجهزة الحكومة ويدعم كافة مراحل دورة الميزانية وكذلك يدعم تحسين الرقابة علي المال العام.

دراسة: (عصفور، 2023) بعنوان « التحول الرقمي في إدارة المالية الحكومية الفرص والتحديات »

استهدفت الدراسة التعريف بمفهوم التحول الرقمي وإبراز كيف يتم التحول الرقمي وبيان الفرص والتحديات التي تواجهه، حيث اعتمد الباحث علي المنهج الاستقرائي من خلال المصادر السابقة ودراسات تم استخدامها لتعزيز الإطار النظري لهذا البحث، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن التحول الرقمي يؤثر بشكل كبير على المالية العامة وإدارة المخاطر والعلاقات الخارجية واتخاذ القرارات المالية.

■ التعقيب على الدراسات السابقة:

تناولت الدراسات السابقة التحول الرقمي، حيث اعتمدته الدول (بيئة البحث)، والمالية العامة فيها، وانعكاسات هذا التحول الرقمي على مجموعة من المتغيرات كالكفاءة في إدارة الأموال العامة وفاعلية الرقابة على الموارد النقدية والشفافية ومعوقات التحول الرقمي وإمكانية تطبيقه، ومن ناحية أخرى فقد انتهج هذا البحث أسلوبا مختلفا عما انتهجته

الدراسات السابقة من حيث تركيزه على دراسة آثار التحول الرقمي على الإدارات المالية في المؤسسات الحكومية في البيئة الليبية وهي البيئة التي تعتبر حديثة عهد بالتحول الرقمي.

■ المشكلة:

في ظل سعي وزارة المالية الى التحول الرقمي للمساهمة في إصلاح المالية العامة أطلقت الوزارة مشروع حساب الخزينة الموحدة (TSA) وكذلك نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية (GFMIS)؛ فيما يتعلق بالباب الأول من الميزانية في الوحدات الحكومية ومنظومة تحصيل المدفوعات الحكومية الرقمية (E - PAYMENT) ، وهو ما كان مدفوعا بمجموعة من المشاكل التي أشار اليها تقرير مدركات (2024) من ضعف الرقابة واستمرار الانقسام السياسي، ما أدى الى انتشار الفساد المالي والإداري في إدارة المالية العامة للدولة ونتج عن ذلك هدر للموارد المالية وصعوبة ممارسة الأنشطة الرقابية عليها كون المالية العامة تعمل باستخدام مجموعة واسعة من الحسابات العمومية، وما تبعه من تلكؤ إداري للإدارات المالية الحكومية في تطبيق سياسات المالية العامة في ظل العمل وفق النظام المالي التقليدي إلى جانب توسع هيكل الوظيفة العمومية في ليبيا.

ومن خلال ذلك بدأت المالية العامة في التطبيق الجزئي للتحول الرقمي باستخدام هذه الأنظمة على بند المرتبات العمومية، وكذلك منظومة تحصيل المدفوعات الحكومية الرقمية، وهنا يدرس البحث آثار هذا التحول على الإدارات المالية في المؤسسات الحكومية من خلال التساؤلات التالية:

التساؤل الرئيس: هل يوجد أثر لتطبيق التحول الرقمي على الإدارات المالية في المؤسسات الحكومية الليبية؟

وينبثق منه التساؤلات الفرعي التالي:

1. هل يؤدي تطبيق التحول الرقمي الى تعزيز الامتثال في الإدارات المالية في المؤسسات الحكومية؟

2. هل يؤدي تطبيق التحول الرقمي الى تسهيل عملية المراجعة على الإدارات المالية في المؤسسات الحكومية؟

3. هل يؤدي تطبيق التحول الرقمي الى تحسين الخدمات المالية التي تقدمها الإدارات المالية في المؤسسات الحكومية؟

■ أهداف البحث:

استهدف الدراسة بيان مفهوم التحول الرقمي الذي تبنته وزارة المالية وبيان أثر تطبيقه على الإدارة المالية في المؤسسات الحكومية على صعيد الامتثال للقوانين واللوائح الصادرة بشأن تنظيم العمل المالي العمومي، وتحديد أثر تطبيق التحول الرقمي على مراجعة عمل الإدارات المالية، وكذلك تحديد ما إذا كان التحول الرقمي له أثر ادي تحسين الخدمات المالية في الإدارات المالية الحكومية.

■ أهمية البحث:

تكمن أهمية البحث في تسليطه الضوء على آثار التحول الرقمي على الإدارة المالية في المؤسسات الحكومية الليبية، من حيث الآثار المترتبة على كل من الامتثال وعملية المراجعة وكذلك الخدمات المالية، خاصة وأنه قد تم اعتماد التحول الرقمي من قبل وزارة المالية حديثا للعمل داخل هذه الإدارات، ويدعم هذا البحث الاتجاه الذي تسلكه وزارة المالية نحو التحول الرقمي من خلال مساهمته في تقديم إطار نظري متكامل في موضوع حديث في البيئة الليبية.

■ فرضيات البحث:

بعد الاطلاع على أدبيات البحث السابقة والمقابلات التي أجراها الباحثان يمكن صياغة فرضيات الدراسة على الشكل التالي:

- الفرضية الرئيسية: يوجد أثر لتطبيق التحول الرقمي على الإدارة المالية في المؤسسات الحكومية

وينبثق منها الفرضيات الفرعية التالية:

1. يؤدي تطبيق التحول الرقمي الى تعزيز الامتثال لدى الإدارة المالية في المؤسسات الحكومية.
2. يؤدي تطبيق التحول الرقمي الى تسهيل عملية المراجعة على الإدارة المالية في المؤسسات الحكومية.
3. يؤدي تطبيق التحول الرقمي الى تحسين الخدمات المالية المقدمة من الإدارة المالية في المؤسسات الحكومية.

■ منهجية البحث

اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي من خلال الاطلاع على أدبيات البحث السابقة من مجالات ودوريات، والقرارات التي تم تعميمها على الإدارات المالية في هذا الخصوص، وكذلك جمع المعلومات من مصادرها المختلفة عن طريق الملاحظة المباشرة والمقابلات مع مشغلي النظام في الإدارات المالية الحكومية وتم توزيع استبيان على عينة من مجتمع الدراسة.

■ متغيرات البحث:

المتغير المستقل يتمثل في التحول الرقمي الذي يؤثر على المتغير التابع ولا يتأثر به.
المتغير التابع ويتمثل في الإدارات المالية التي تتأثر بالمتغير المستقل.

■ نطاق البحث وحدوده

الحدود الزمانية: من تاريخ 2025/8/31 الي تاريخ 2025/10/20

الحدود المكانية: اقتصر البحث على الإدارة المالية في المؤسسات الحكومية بالبلديات التالية (الزاوية الغرب /صرمان/ صبراتة).

■ الإطار النظري للبحث

1 - التحول الرقمي

يحدث التحول الرقمي نقلة نوعية في المالية العامة من خلال تحسين إدارة الموارد الحكومية، ويمكن الحكومات من نقل ملكية الأصول المالية بأمان، وتحقيق سجلات مالية دقيقة وقابلة للوصول بشفافية. ويعزز التحول الرقمي قدرة الحكومات على مراقبة النفقات وتحسين تخصيص الموارد، ما يرفع من كفاءة إدارة الأموال العامة ويقلل من الهدر. كما يسهم التحول الرقمي في تعزيز الشفافية المالية، ومن ثم بناء الثقة بين الحكومات والمواطنين. (الشوشان - 2025)

2 - مفهوم التحول الرقمي

وعرف (ابولحية - 2024) التحول الرقمي بأنه استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات داخل المؤسسات بهدف تطوير الأداء والخدمات وتحسين الكفاءة التشغيلية وزيادة الكفاءة والتي تخدم الوظائف الوظيفية لجميع إدارات المنظمة، ما يضمن تحسناً وتوفيراً متزامناً في الوقت والجهد والتكلفة. ويرى الباحثان أن التحول الرقمي هو عبارة مجموعة من الأنظمة الالكترونية تطبقها المؤسسات أي ان التحول الرقمي هو التحول من الأنظمة التقليدية الى أنظمة رقمية تختارها إدارات المالية العامة في الدولة منها على سبيل الذكر (GFMIS - TSA - GPOS - PAYROLL)، حيث أن لكل نظام من الأنظمة مهام واختصاص ينفرد به عن غيره من الأنظمة.

● مزايا وعيوب التحول الرقمي

1. مزايا التحول الرقمي

1 - ترشيد الإنفاق الحكومي: يساعد التحول الرقمي بشكل عام المالية العامة على ضبط الإنفاق تخصيص الأموال للأهداف المرسومة عن طريق آلية النظام (عدم

القدرة على تجاوز النظام القائم).

2 - يوفر أدوات رقابة فعالة: من خلال عناصر النظم الالكترونية (مدخلات - معالجة - مخرجات) حيث ان المخرجات لا تقتصر على البيانات التي تمت معالجتها بل تشمل التقارير المصاحبة لها .

3 - تخفيض التكاليف التشغيلية: من خلال التحول الرقمي تم تقليص ساعات العمل الإضافي وكذلك تقليل الموظفين لإنجاز الاعمال المطلوبة، ما يجعل المؤسسات تكتفي بالموارد البشرية المتاحة لها ولا تسعى لتوظيف المزيد من العناصر البشرية.

4 - الأرشفة الالكترونية للعمليات وسهولة الوصول اليها: يوفر التحول الرقمي بالأنظمة الالكترونية أرشفه إلكترونية للعمليات اليومية والتقارير الشهرية، مع القدرة على الوصول اليها بسهولة.

3. عيوب التحول الرقمي:

1 - المخاطر السبرانية: يعد التحول الرقمي في الإدارات المالية الحكومية ذا مخاطر عالية كونه سيعمل على بيانات ذات طابع حكومي قد تكون معرضة للاختراق، خاصة مع احتمالية وجود ثغرات تقنية في الأنظمة التي يتم الاعتماد عليها .

2 - التعقيدات الفنية لعملية التحول الرقمي: يحتاج التحول الرقمي في الإدارات المالية الحكومية ليقوم بالمهام المطلوبة منه الي شبكة اتصالات قوية وتجهيزات تقنية حديثة، إلى جانب التأهيل الكافي والوعي الرقمي لدي الكادر الوظيفي.

3 - شمولية التحول: إن الانتقال بالكامل من الأنظمة التقليدية الي الأنظمة الرقمية قد يتسبب بتوقف العمل في الإدارات المالية الحكومية لأي عطل قد يصيب النظام.

● أشكال التحول الرقمي

● التحول الرقمي الجزئي: وهو نهج تدريجي يركز علي تحسين خدمة أو إدارة معينة

داخل المؤسسات دون تغيير الهيكل الأساس للمؤسسة، ويتميز بسرعة نتائجه وقابلية التوسع فيه، وهو أقل مخاطر من التحول الكلي، ويعاب عليه عدم معالجة جذور المشاكل وتعدد الأنظمة في نفس المؤسسة، (أي انشاء مجموعة من الأنظمة داخل المؤسسة).

● **التحول الرقمي الكلي:** وهو نهج تحول جذري يستهدف إعادة تصميم هيكل المؤسسة بالكامل باستخدام التكنولوجيا، ويتميز بكونه أكثر شفافية ويوفر بيانات شاملة من جميع اقسام المؤسسة ويعاب عليه التعقيدات الكبيرة والكلفة العالية والوقت الطويل وكذلك مخاطر فشل تطبيق التحول.

● متطلبات التحول الرقمي في الإدارات المالية في المؤسسات الحكومية الليبية

● **أولاً: متطلبات تشريعية وتنظيمية:** وهي مجموعة القوانين واللوائح التي يتم بموجبها تنظيم العمل، حيث إن التحول الرقمي يؤدي الى تغيرات عديدة على الإدارات المالية وغير المالية، واستحداث وظائف جديدة داخل الأقسام وبمسؤوليات جديدة ما يقودنا الى حاجة ماسة لتشريعات وهيكل تنظيمي ينظم العمل. الا ان العديد من تجارب التحول الرقمي بدأت العمل بهيكل تنظيمي ومن دون تشريعات، عزا الباحثان السبب الى أن المخاوف من فشل عملية التحول الرقمي هو سبب التأخير في وضع إطار تشريعي، بمعنى آخر يتم تحديد الحقوق والواجبات ثم تنفيذها ووضعها في إطار تشريعي في وقت لاحق.

● **ثانياً: المتطلبات التكنولوجية لمكونات التحول الرقمي:** وهي مجموعة العناصر المتعلقة بالتكنولوجيا (البنية التحتية، مهارات العنصر البشري)

■ **البنية التحتية:** وهي الأجهزة والمعدات التكنولوجية المتعلقة بأنظمة التحول الرقمي مثل (أجهزة الحاسوب، والمساحات الضوئية، وأنظمة المعلومات المحاسب الالكترونية، وأنظمة الاتصالات) حيث يشترط في نجاح التحول الرقمي كفاءة هذه العناصر.

■ **مهارات العنصر البشري في مجال التكنولوجيا:** بالإضافة الى الكفاءة المهنية في مجال المحاسبة، يجب على العنصر البشري أن يمتلك مجموعة من مهارات التعامل مع الأنظمة الالكترونية والتكنولوجية الحديثة من برامج اتصال وادخال وإخراج.

● **ثالثاً: متطلبات المواكبة والتطوير:** يعتمد التحول الرقمي على أنظمة إلكترونية، وهذه الأنظمة بدورها تحتاج الى تحسين وتطوير مستمر لتواكب التغيرات في البيئة المحيطة وأن هذه التغيرات قد تكون مفروضة من قبل الشركة المشغل لها، ويصاحب ذلك تطوير للعنصر البشري ما يقودنا الى أن التحول الرقمي يتطلب التخطيط له بشكل يكون مرناً وقابلًا للتطوير وخاصة مع الأنظمة مفتوحة المصدر (وهي الأنظمة التي يمكن إجراء تعديلات على برمجياتها).

● أنظمة التحول الرقمي التي اعتمدت عليها وزارة المالية الليبية:

بناء على قرار وزارة المالية رقم 283 لسنة 2025 بشأن اعتماد العمل بنظام حساب الخزينة الموحدة وبيان وزير المالية بشأن اعتماد العمل بنظام حساب الخزينة الموحدة ونظام إدارة المعلومات المالية الليبية الحكومية، ووسائل الدفع الرقمية بالتعاون مع مصرف ليبيا المركزي (GFMIS)، (TSA، E – PAYMENT) المؤرخ بتاريخ 31 أغسطس 2025م كأساس لإطلاق العمل الرقمي في الإدارات المالية في المؤسسات الحكومية الليبية.

● **أولاً: حساب الخزينة الموحدة TSA:** هو أحد الأنظمة المالية الرقمية الذي تم تطويره لإدارة التدفقات النقدية الداخلة والخارجة بهدف تحقيق أقصى استفادة من الموارد المالية العمومية المصروفة للإدارات المالية الحكومية الليبية، بشكل جزئي لتغطية بند مرتبات الكادر الوظيفي وفق ما جاء في بيان السيد وزير المالية وكذلك ترشيد الانفاق العام علي هذا البند، حيث يعرف نظام حساب الخزانة الموحد (TSA) بأنه حساب مصرفي واحد يفضل أن يكون في البنك المركزي تستعمله الحكومة من خلال مسؤول واحد وهي الخزانة، التي تقوم بإدارته بشكل مركزي يمكنها من الحصول علي مركز نقدي موحد على مستوى الدولة بشكل يومي.

● **ثانياً: نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية (GFMIS):** يعرف نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية على أنه أحد الأنظمة التي تعتمد عليها المؤسسات العامة في الدولة، حيث يقوم بربط جميع العمليات المالية والمحاسبية لكافة الهياكل الحكومية مع وزارة المالية، بالإضافة الي ذلك يقوم على إعداد الموازنات العامة ورفع تقارير تفصيلية حول كل ما يرد للنظام من معلومات مالية.

● **ثالثاً: الدفع الالكتروني ((E - payment):** المقصود به نظام الدفع الذي يتم من خلاله الدفع باستخدام وسائل الدفع الالكترونية كبطاقات السحب المباشر والتحويل المباشر باستخدام الأجهزة الالكترونية، أي كل العمليات التجارية التي لا تتطلب الدفع باستخدام النقد او الصكوك، وقد تبين من خلال البحث والمقابلة ان هذا النظام غير معمول به طيلة فترة إعداد البحث.

● **أثر التحول الرقمي على وظائف الإدارات المالية**

1. إعداد الموازنات التقديرية: في ظل وجود أنظمة المعلومات المالية الالكترونية أصبح إعداد الموازنات التقديرية أكثر سهولة لما تقدمه هذه الأنظمة من إحصاءات وتحليلات طبقاً لنماذج معدة داخل النظام، ويمكن إعدادها بشكل مركزي عن طريق الإدارة العامة للإدارات المالية في المؤسسات الحكومية.

2. إدارة الخزينة: في ظل التحول الرقمي تختلف مهام الإدارة المالية للخزينة باختلاف شكل التحول الرقمي (جزئي - كلي) حيث تكون مهمة الإدارة المالية في ظل التحول الجزئي إدارة المصروفات والإيرادات التي لا يغطيها التحول الرقمي، أما في التحول الكلي فيقتصر على المصاريف النثرية فقط.

3. إعداد الميزانية (الحسابات الختامية): يعد اعداد الميزانية في ظل التحول الرقمي عملية لا تحتاج الى جهد كبير وانما هو عملية إلكترونية من خلال الأنظمة، مع الاخذ في عين الاعتبار ان هناك حسابات ختامية تعد بشكل يدوي في التحول الجزئي.

4. الرقابة الداخلية: تكون عملية المراجعة أكثر سلاسة نظرًا لقدرة المراجعة الداخلية على التأكد من صحة العمليات في كل مراحل النظام (مدخلات - معالجة والمخرجات)، وتختلف الحاجة للرقابة الداخلية حسب التحول الرقمي الجزئي والكلي، حيث تزيد الحاجة الى الرقابة الداخلية في الجزئي عن التحول الرقمي نظرًا للاعتماد على آلية النظام للرقابة.

■ الإطار العملي للدراسة

● أولاً - أداة جمع البيانات

1 - تصميم استمارة الاستبيان:

لقد قام الباحثان بإعداد الصورة المبدئية لعبارات استمارة الاستبيان بعد الاطلاع على عديد من المراجع العلمية، والدراسات السابقة في مجال البحث الحالي ومن خلال ما تم استخلاصه من الجانب النظري لهذه الدراسة، وقد راع الباحثان في إعداد استمارة الاستبيان وضوح الفقرات وسهولة الإجابة عليها، حيث طلب من المستبين وضع علامة (ن) أمام كل عبارة حسب درجة موافقته عليها.

2 - اختبارات الصدق "الصلاحية"

للتأكد من صدق وصلاحية استمارة الاستبيان قام الباحثان بالاختبارات الآتية:

أ - صدق المحتوى أو (صدق المضمون) Content validity

لقد راع الباحثان جانب صدق المحتوى في استمارة الاستبيان، من خلال التأكد من أن جميع العبارات التي تحتويها استمارة الاستبيان تغطي جميع أبعاد المشكلة قيد الدراسة، كما تغطي جميع جوانب وأبعاد الفرضية الرئيسية والفرضيات الفرعية المنتقاة من الإطار النظري للدراسة.

ب - الصدق الظاهري: Face validity

للتأكد من أن عبارات استمارة الاستبيان تحقق الغرض الذي أعدت من أجله وهو هدف الدراسة، تم عرض استمارة الاستبيان على عدد من المحكمين وذلك للتأكد من مدى ملائمة عبارات استمارة الاستبيان لمجتمع البحث، وأن العبارات تقيس ما وضعت لقياسه، وتم التوصل إلى الصورة النهائية لاستمارة الاستبيان وهي تضم 4 مجموعات رئيسية من العبارات

قام الباحثان بتوزيع عدد (32) نسخة من استمارة الاستبيان على الذين تم اختيارهم من الكادر الوظيفي للإدارات المالية الحكومية الذي يتمثل في المراجعين الداخليين ومديري الإدارات المالية والمحاسبين ومشغلي الأنظمة الرقمية بهذه الإدارات. وبعد فترة زمنية تم الحصول على عدد (25) استمارة استبيان من الاستمارات الموزعة. والجدول رقم (1) يبين عدد نسخ استمارة الاستبيان الموزعة والمسترجعة ونسبة المسترجع منها.

جدول رقم (1) عدد نسخ استمارة الاستبيان الموزعة والمسترجعة ونسبة المسترجع منها.

عدد النسخ الموزعة	عدد النسخ المسترجعة	نسبة النسخ المسترجعة %
32	25	78.13

من خلال الجدول رقم (1) نلاحظ أن نسبة المسترجع الكلية 78.13 % من جميع استمارات الاستبيان الموزعة وهي نسبة كبيرة.

● ثانياً: - اختبار الثبات والصدق: Reliability and Validate

للتأكد من ثبات وصدق " أداة الدراسة " قام الباحث بحساب معامل كرونباخ ألفا (Cronbach Alpha) ومعامل الصدق الذاتي لكل محور من محاور استمارة الاستبيان ولجميع المحاور. فكانت النتائج كما بالجدول رقم (3).

جدول رقم (3) نتائج اختبار الثبات والصدق

م	المحور	عدد العبارات	معامل ألفاء الثبات	معامل الصدق
1	أثر تطبيق التحول الرقمي على الامتثال لدى الإدارات المالية في المؤسسات الحكومية.	6	0.643	0.802
2	أثر تطبيق التحول الرقمي على عملية المراجعة على الإدارات المالية في المؤسسات الحكومية.	6	0.690	0.831
3	أثر تطبيق التحول الرقمي على الخدمات المالية المقدمة من الإدارات المالية في المؤسسات الحكومية.	6	0.737	0.858
4	جميع المحاور	18	0.832	0.912

من خلال الجدول رقم (3) يلاحظ أن قيم معامل كرونباخ ألفا (α) لكل محور من محاور استمارة الاستبيان تتراوح بين (0.643 إلى 0.737) ولجميع المحاور (0.832) وهي قيم كبيرة أكبر من 0.60 وهذا يدل على توفر درجة عالية من الثبات الداخلي في الإجابات. وكذلك فإن معاملات الصدق تتراوح بين (0.802 إلى 0.858) ولجميع المحاور (0.912) وهي قيم كبيرة وهذا يدل على توفر درجة عالية من الصدق مما يمكننا من الاعتماد على إجابات مفردات العينة في تحقيق أهداف الدراسة وتحليل نتائجها.

رابعاً: - خصائص مفردات عينة الدراسة

1 - توزيع مفردات عينة الدراسة حسب الجنس

جدول رقم (4) التوزيع التكراري والنسبي المئوي لمفردات عينة الدراسة حسب الجنس

الجنس	العدد	النسبة %
ذكر	22	88.0
أنثى	3	12.0
المجموع	25	100.0

من خلال الجدول رقم (4) يلاحظ أن معظم مفردات عينة الدراسة هم من الذكور ويمثلون نسبة (88.0 %) من جميع مفردات عينة الدراسة، والباقي من الإناث ويمثلن نسبة (12 %) من جميع مفردات عينة الدراسة

2 - توزيع مفردات عينة الدراسة حسب العمر

جدول رقم (5) التوزيع التكراري والنسبي المئوي لمفردات عينة الدراسة حسب العمر

العمر	العدد	النسبة %
اقل من 30 سنة	4	16.0
من 30 إلى اقل من 40 سنة	10	40.0
من 40 إلى اقل من 50 سنة	4	16.0
من 50 سنة فأكثر	7	28.0
المجموع	25	100.0

من خلال الجدول رقم (5) يلاحظ أن معظم مفردات عينة الدراسة أعمارهم من 30 إلى اقل من 40 سنة ويمثلون نسبة (40 %) من جميع مفردات عينة الدراسة، تم يليهم ممن أعمارهم من 50 سنة فأكثر ويمثلون نسبة (28 %) من جميع مفردات عينة الدراسة والباقي ممن أعمارهم من 40 إلى اقل من 50 سنة أو اقل من 30 سنة ويمثلون نسبة (16 %) لكل فئة من الفئتين من جميع مفردات عينة الدراسة.

3 - توزيع مفردات عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي

جدول رقم (6) التوزيع التكراري والنسبي المثوي لمفردات عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي

النسبة %	العدد	المؤهل العلمي
8.0	2	التعليم العالي (ماجستير - الدكتوراه)
92.0	23	الجامعي
100.0	25	المجموع

من خلال الجدول رقم (6) يلاحظ أن معظم مفردات عينة الدراسة ممن مؤهلاتهم العلمية جامعية ويمثلون نسبة (92 %) من جميع مفردات عينة الدراسة والباقي ممن مؤهلاتهم العلمية التعليم العالي (ماجستير - الدكتوراه) ويمثلون نسبة (8 %) من جميع مفردات عينة الدراسة توزيع مفردات عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي

جدول رقم (7) التوزيع التكراري والنسبي المثوي لمفردات عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي

النسبة %	العدد	المسمى الوظيفي
48.0	12	موظف
12.0	3	رئيس وحدة

النسبة %	العدد	المسمى الوظيفي
24.0	6	رئيس قسم
12.0	3	مدير إدارة
4.0	1	مراجع داخلي
100.0	25	Total المجموع

من خلال الجدول رقم (7) يلاحظ أن معظم مفردات عينة الدراسة مساهم الوظيفي موظف ويمثلون نسبة (48 %) من جميع مفردات عينة الدراسة، ثم يليه رئيس قسم ويمثلون نسبة (24 %) من جميع مفردات عينة الدراسة، ثم يليه ممر رئيس وحدة أو مدير إدارة ويمثلون نسبة (12 %) لكل مسمى من المسميين من جميع مفردات عينة الدراسة والباقي مراجع داخلي ويمثلون نسبة (4 %) من جميع مفردات العينة.

4 - توزيع مفردات عينة الدراسة حسب الخبرة العملية

جدول رقم (8) التوزيع التكراري والنسبي المتوي لمفردات عينة الدراسة حسب الخبرة العملية

النسبة %	العدد	الخبرة العملية
36.0	9	من 5 إلى أقل من 10 سنوات
24.0	6	من 10 إلى أقل من 15 سنة
20.0	5	من 15 إلى أقل من 20 سنة
20.0	5	من 20 سنة فأكثر
100.0	25	المجموع

من خلال الجدول رقم (8) يلاحظ أن معظم مفردات عينة الدراسة خبرتهم العملية من 5 إلى أقل من 10 سنوات ويمثلون نسبة (36 %) من جميع مفردات عينة الدراسة، ثم يليه ممن خبرتهم العملية من 10 إلى أقل من 15 سنة ويمثلون نسبة (24 %) من جميع مفردات عينة الدراسة والباقي ممن خبرتهم العملية من 15 إلى أقل من 20 سنة أو من 20 سنة فأكثر ويمثلون نسبة (20 %) لكل فئة من الفئتين من جميع مفردات عينة الدراسة.

● خامسا: - اختبار الفرضيات الفرعية للدراسة

1- أثر تطبيق التحول الرقمي على الامتثال لدى الإدارات المالية في المؤسسات الحكومية.

جدول رقم (9) التوزيع التكراري والنسبي المنوي لإجابات مفردات عينة الدراسة على العبارات المتعلقة بأثر تطبيق التحول الرقمي على الامتثال لدى الإدارات المالية في المؤسسات الحكومية ودرجات الموافقة

عليها حسب أسلوب التوزيع النسبي

م	العبارة	غير موافق بشدة	غير موافق	محايد	موافق	موافق بشدة	درجة الموافقة
1	النظام الرقمي يفرض خطوات واضحة تمنع تجاوز الإجراءات الرسمية.	00	00	1	16	8	عالية
		0.0	0.0	4.0	64.0	32.0	عالية
2	الأنظمة الرقمية تُجبر الموظف أو المستخدم على اتباع المسار المعتمد للإجراء.	00	00	2	14	9	عالية
		0.0	0.0	8.0	56.0	36.0	عالية

م	العبارة	غير موافق بشدة	غير موافق	محايد	موافق	موافق بشدة	درجة الموافقة
3	لا يمكن تنفيذ إجراء في النظام دون استكمال الشروط والمتطلبات المحددة.	00	1	5	15	4	
	النسبة %	0.0	4.0	20.0	60.0	16.0	عالية
4	الموظفون أو المستخدمون ملتزمون بالتعليمات المرتبطة بالاستخدام الرقمي.	00	4	5	14	2	
	النسبة %	0.0	16.0	20.0	56.0	8.0	عالية
5	يساعد التحول الرقمي على الحد من المخالفات المالية.	00	2	2	10	11	
	النسبة %	0.0	8.0	8.0	40.0	44.0	عالية جدا
6	يساهم التحول الرقمي في الفصل بين الصلاحيات وتحديد المسؤوليات.	00	1	2	15	7	
	النسبة %	0.0	4.0	8.0	60.0	28.0	عالية

من خلال الجدول رقم (9) يلاحظ أن : درجات الموافقة عالية على جميع العبارات المتعلقة بأثر تطبيق التحول الرقمي على الامتثال لدى الإدارات المالية في المؤسسات الحكومية

- لاختبار معنوية درجة الموافقة على كل عبارة من العبارات المتعلقة بأثر تطبيق التحول الرقمي على الامتثال لدى الإدارات المالية في المؤسسات الحكومية تم استخدام اختبار ولكوسون حول متوسط المقياس (3) فكانت النتائج كما في الجدول رقم (10)

جدول رقم (10) نتائج اختبار ولوكوسون حول متوسط كل عبارة من العبارات المتعلقة بأثر تطبيق

التحول الرقمي على الامتثال لدى الإدارات المالية في المؤسسات الحكومية

م	العبارة	المتوسط	الانحراف المعياري	إحصائي الاختبار	الدلالة المحسوبة
1	النظام الرقمي يفرض خطوات واضحة تمنع تجاوز الإجراءات الرسمية.	4.28	.542	- 4.463	.000
2	الأنظمة الرقمية تُجبر الموظف أو المستخدم على اتباع المسار المعتمد للإجراء.	4.28	.614	- 4.344	.000
3	لا يمكن تنفيذ إجراء في النظام دون استكمال الشروط والمتطلبات المحددة.	3.88	.726	- 3.841	.000
4	الموظفون أو المستخدمون ملتزمون بالتعليمات المرتبطة بالاستخدام الرقمي.	3.56	.870	- 2.744	.006
5	يساعد التحول الرقمي على الحد من المخالفات المالية.	4.20	.913	- 3.918	.000
6	يساهم التحول الرقمي في الفصل بين الصلاحيات وتحديد المسؤوليات.	4.12	.726	- 4.118	.000

من خلال الجدول رقم (10) يلاحظ أن الدلالات المحسوبة أقل من مستوي المعنوية (0.05) ومتوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة تزيد عن متوسط المقياس (3) لجميع العبارات المتعلقة بأثر تطبيق التحول الرقمي على الامتثال لدى الإدارات المالية في المؤسسات الحكومية

لذلك نرفض الفرضيات الصفرية لهذه العبارات ونقبل الفرضيات البديلة لها وحيث أن متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على هذه العبارات تزيد عن متوسط المقياس (3) ، وهذا يدل على وجود ارتفاع معنوي في درجات الموافقة على هذه العبارات

- ولاختبار الفرضية الفرعية المتعلقة بأثر تطبيق التحول الرقمي على الامتثال لدى الإدارات المالية في المؤسسات الحكومية تم إيجاد متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على جميع العبارات المتعلقة بهذه الفرضية واختبار ما إذا كانت تتبع التوزيع الطبيعي أم لا (لأن حجم العينة صغير أقل من 30 مفردة) حيث كانت
- الفرضية الصفرية : مستوى أثر تطبيق التحول الرقمي على الامتثال لدى الإدارات المالية في المؤسسات الحكومية يتبع التوزيع الطبيعي
- الفرضية البديلة : - مستوى أثر تطبيق التحول الرقمي على الامتثال لدى الإدارات المالية في المؤسسات الحكومية لا يتبع التوزيع الطبيعي

وباستخدام اختبار شبيرو ويلك (Shapiro - Wilk) وجدت النتائج كما بالجدول رقم (11) التالي

جدول رقم (11) نتائج اختبار شبيرو ويلك (Shapiro - Wilk) حول مدى تبعية مستوى أثر تطبيق التحول الرقمي على الامتثال لدى الإدارات المالية في المؤسسات الحكومية .

البيان	إحصائي الاختبار Statistic	درجات الحرية df	الدلالة المحسوبة .Sig
مستوى تطبيق التحول الرقمي على الامتثال لدى الإدارات المالية في المؤسسات الحكومية	971.	25	664.

من خلال الجدول رقم (11) نلاحظ أن قيمة إحصائي الاختبار (971.) بدلالة

محسوبة (0.664) وهي أكبر من مستوى المعنوية (0.05) لذلك لا نرفض الفرضية الصفرية وهذا يشير إلى أن المستوى يتبع التوزيع الطبيعي

● لذلك لا اختبار الفرضية الفرعية المتعلقة بأثر تطبيق التحول الرقمي على الامتثال لدى الإدارات المالية في المؤسسات الحكومية تم استخدام اختبار معلمي (T) حول متوسط المقياس (3) فكانت النتائج كما بالجدول رقم (12) ، حيث كانت الفرضية الصفرية والبدلية لها على النحو التالي: -

● الفرضية الصفرية: متوسط درجة الموافقة على جميع العبارات المتعلقة بأثر تطبيق التحول الرقمي على الامتثال لدى الإدارات المالية في المؤسسات الحكومي لا يختلف معنويا عن متوسط المقياس (3)

● الفرضية البديلة: متوسط درجة الموافقة على جميع العبارات المتعلقة بأثر تطبيق التحول الرقمي على الامتثال لدى الإدارات المالية في المؤسسات الحكومي يختلف معنويا عن متوسط المقياس (3)

الجدول رقم (12) نتائج اختبار (T) حول متوسط درجة الموافقة على جميع العبارات المتعلقة بأثر تطبيق التحول الرقمي على الامتثال لدى الإدارات المالية في المؤسسات الحكومي

البيان	المتوسط العام	الانحراف المعياري	إحصائي الاختبار	درجات الحرية	الدلالة المحسوبة
أثر تطبيق التحول الرقمي على الامتثال لدى الإدارات المالية في المؤسسات الحكومي	4.0533	44545.	11.823	24	000.

من خلال الجدول رقم (12) يلاحظ أن قيمة إحصائي الاختبار (11.823) بدلالة محسوبة (0.000) وهي أقل من مستوى المعنوية (0.05) لذلك نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة، وحيث أن المتوسط العام لإجابات مفردات عينة الدراسة

(4.0533) وهو يزيد عن متوسط المقياس (3)، وهذا يشير إلى وجود أثر ذو دلالة إحصائية لتطبيق التحول الرقمي على الامتثال لدى الإدارات المالية في المؤسسات.

حيث أن:-

1. النظام الرقمي يفرض خطوات واضحة تمنع تجاوز الإجراءات الرسمية.
 2. الأنظمة الرقمية تُجبر الموظف أو المستخدم على اتباع المسار المعتمد للإجراء.
 3. لا يمكن تنفيذ إجراء في النظام دون استكمال الشروط والمتطلبات المحددة.
 4. الموظفون أو المستخدمون ملتزمون بالتعليمات المرتبطة بالاستخدام الرقمي.
 5. يساعد التحول الرقمي على الحد من المخالفات المالية.
 6. يساهم التحول الرقمي في الفصل بين الصلاحيات وتحديد المسؤوليات.
- 2- أثر تطبيق التحول الرقمي على عملية المراجعة على الإدارات المالية في المؤسسات الحكومية.
- جدول رقم (13) التوزيع التكراري والنسبي المنوي لإجابات مفردات عينة الدراسة على العبارات المتعلقة بأثر تطبيق التحول الرقمي على عملية المراجعة على الإدارات المالية في المؤسسات الحكومية ودرجات الموافقة عليها حسب أسلوب التوزيع النسبي

م	العبارات	غير موافق بشدة	غير موافق	محايد	موافق	موافق بشدة	درجة الموافقة
1	التحول الرقمي يسهل عملية التدقيق أو المراجعة في المؤسسات الحكومية.	00	00	2	8	15	
		0.0	0.0	8.0	32.0	60.0	عالية جدا

م	العبارة	غير موافق بشدة	غير موافق	محايد	موافق	موافق بشدة	درجة الموافقة
2	يوجد إجراءات لضمان أمان المعلومات عند تقديم المراجعات أو المعاملات عبر الإنترنت	00	2	6	11	6	عالية
		النسبة %	8.0	24.0	44.0	24.0	عالية
3	التحول الرقمي يجعلك تستطيع التنقل بسهولة بين مختلف الأقسام أو الخدمات الرقمية في المؤسسة.	00	00	1	18	6	عالية
		النسبة %	0.0	0.0	4.0	72.0	عالية
4	يوفر التحول الرقمي شفافية أكبر للمراجعين في التعامل مع المعاملات المالية	00	00	2	13	10	عالية
		النسبة %	0.0	0.0	8.0	52.0	عالية
5	يُمكن التحول الرقمي من الوصول إلى البيانات المالية بشكل أسرع وأسهل.	00	00	00	11	14	عالية جدا
		النسبة %	0.0	0.0	0.0	44.0	عالية جدا

م	العبرة	غير موافق بشدة	غير موافق	محايد	موافق	موافق بشدة	درجة الموافقة
6	يقل التحول الرقمي ساعات عمل المراجعين وعدد الزيارات الميدانية	00	00	2	10	13	
		0.0	0.0	8.0	40.0	52.0	عالية جدا

من خلال الجدول رقم (13) يلاحظ أن : درجات الموافقة عالية على جميع العبارات المتعلقة بأثر تطبيق التحول الرقمي على عملية المراجعة على الإدارات المالية في المؤسسات الحكومية لا اختبار معنوية درجة الموافقة على كل عبارة من العبارات المتعلقة تم استخدام اختبار ولكوكسون حول متوسط المقياس (3) فكانت النتائج كما في الجدول رقم (14)

جدول رقم (14) نتائج اختبار ولكوكسون حول متوسط كل عبارة من العبارات المتعلقة بأثر تطبيق التحول الرقمي على عملية المراجعة على الإدارات المالية في المؤسسات الحكومية

م	العبرة	المتوسط	الانحراف المعياري	إحصائي الاختبار	الدلالة المحسوبة
1	التحول الرقمي يسهل عملية التدقيق أو المراجعة في المؤسسات الحكومية	4.52	.653	- 4.363	.000
2	يوجد إجراءات لضمان أمان المعلومات عند تقديم المراجعات أو المعاملات عبر الإنترنت	3.84	.898	- 3.400	.001

م	العبارة	المتوسط	الانحراف المعياري	إحصائي الاختبار	الدلالة المحسوبة
3	التحول الرقمي يجعلك تستطيع التنقل بسهولة بين مختلف الأقسام أو الخدمات الرقمية في المؤسسة.	4.20	.500	- 4.524	.000
4	يوفر التحول الرقمي شفافية أكبر للمراجعين في التعامل مع المعاملات المالية	4.32	.627	- 4.332	.000
5	يُمكن التحول الرقمي من الوصول إلى البيانات المالية بشكل أسرع وأسهل.	4.56	.507	- 4.512	.000
6	يقلل التحول الرقمي ساعات عمل المراجعين وعدد الزيارات الميدانية	4.44	.651	- 4.332	.000

من خلال الجدول رقم (14) يلاحظ أن الدلالات المحسوبة أقل من مستوي المعنوية (0.05) ومتوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة تزيد عن متوسط المقياس (3) لجميع العبارات المتعلقة بأثر تطبيق التحول الرقمي على عملية المراجعة على الإدارات المالية في المؤسسات الحكومية

لذلك نرفض الفرضيات الصفرية لهذه العبارات ونقبل الفرضيات البديلة لها وحيث أن متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على هذه العبارات تزيد عن متوسط المقياس (3)، وهذا يدل على وجود ارتفاع معنوي في درجات الموافقة على هذه العبارات

● ولاختبار الفرضية الفرعية المتعلقة بأثر تطبيق التحول الرقمي على عملية المراجعة على الإدارات المالية في المؤسسات الحكومية تم إيجاد متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على جميع العبارات المتعلقة بهذه الفرضية واختبار ما إذا كانت تتبع التوزيع الطبيعي أم لا (لأن حجم العينة صغير أقل من 30 مفردة) حيث كانت

● الفرضية الصفرية: مستوى أثر تطبيق التحول الرقمي على عملية المراجعة على الإدارات المالية في المؤسسات الحكومية يتبع التوزيع الطبيعي

● الفرضية البديلة : - مستوى أثر تطبيق التحول الرقمي على عملية المراجعة على الإدارات المالية في المؤسسات الحكومية لا يتبع التوزيع الطبيعي

وباستخدام اختبار شبيرو ويلك (Shapiro - Wilk) وجدت النتائج كما بالجدول رقم (15) التالي:

جدول رقم (15) نتائج اختبار شبيرو ويلك (Shapiro - Wilk) حول مدى تبعية مستوى أثر تطبيق

التحول الرقمي على عملية المراجعة على الإدارات المالية في المؤسسات الحكومية للتوزيع الطبيعي

البيان	إحصائي الاختبار Statistic	درجات الحرية df	الدلالة المحسوبة .Sig
مستوى أثر تطبيق التحول الرقمي على عملية المراجعة على الإدارات المالية في المؤسسات الحكومية	954.	25	301.

من خلال الجدول رقم (15) نلاحظ أن قيمة إحصائي الاختبار (954.) بدلالة محسوبة (0.301) وهي أكبر من مستوى المعنوية (0.05) لذلك لا نرفض الفرضية الصفرية وهذا يشير إلى أن مستوى يتبع التوزيع الطبيعي

● لذلك لا اختبار الفرضية الفرعية المتعلقة بأثر تطبيق التحول الرقمي على عملية المراجعة على الإدارات المالية في المؤسسات الحكومية تم استخدام اختبار معلمي (T) حول متوسط المقياس (3) فكانت النتائج كما بالجدول رقم (15)، حيث كانت الفرضية الصفرية والبديلة لها على النحو التالي: -

● الفرضية الصفرية: متوسط درجة الموافقة على جميع العبارات المتعلقة بأثر تطبيق التحول الرقمي على عملية المراجعة على الإدارات المالية في المؤسسات الحكومية لا يختلف معنويا عن متوسط المقياس (3)

- الفرضية البديلة: متوسط درجة الموافقة على جميع العبارات المتعلقة بأثر تطبيق التحول الرقمي على عملية المراجعة على الإدارات المالية في المؤسسات الحكومية يختلف معنويًا عن متوسط المقياس (3)

الجدول رقم (15) نتائج اختبار (T) حول متوسط درجة الموافقة على جميع العبارات المتعلقة بأثر

تطبيق التحول الرقمي على عملية المراجعة على الإدارات المالية في المؤسسات الحكومية

البيان	المتوسط العام	الانحراف المعياري	إحصائي الاختبار	درجات الحرية	الدلالة المحسوبة
أثر تطبيق التحول الرقمي على عملية المراجعة على الإدارات المالية في المؤسسات الحكومية	4.3133	37367.	17.573	24	000.

من خلال الجدول رقم (16) يلاحظ أن قيمة إحصائي الاختبار (17.573) بدلالة محسوبة (0.000) وهي أقل من مستوى المعنوية (0.05) لذلك نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة، وحيث أن المتوسط العام لإجابات مفردات عينة الدراسة (4.3133) وهو يزيد عن متوسط المقياس (3)، وهذا يشير إلى وجود أثر ذو دلالة إحصائية لتطبيق التحول الرقمي على عملية المراجعة على الإدارات المالية في المؤسسات الحكومية حيث أن: -

1. التحول الرقمي يسهل عملية التدقيق أو المراجعة في المؤسسات الحكومية
2. يوجد إجراءات لضمان أمان المعلومات عند تقديم المراجعات أو المعاملات عبر الإنترنت.
3. التحول الرقمي يجعلك تستطيع التنقل بسهولة بين مختلف الأقسام أو الخدمات الرقمية في المؤسسة.
4. يوفر التحول الرقمي شفافية أكبر للمراجعين في التعامل مع المعاملات المالية.

5. يُمكن التحول الرقمي من الوصول إلى البيانات المالية بشكل أسرع وأسهل.
6. يقلل التحول الرقمي ساعات عمل المراجعين وعدد الزيارات الميدانية.
- 3 - أثر تطبيق التحول الرقمي على الخدمات المالية المقدمة من الإدارات المالية في المؤسسات الحكومية.

جدول رقم (17) التوزيع التكراري والنسبي المئوي لإجابات مفردات عينة الدراسة على العبارات المتعلقة بأثر تطبيق التحول الرقمي على الخدمات المالية المقدمة من الإدارات المالية في المؤسسات الحكومية ودرجات الموافقة عليها حسب أسلوب التوزيع النسبي

م	العبارة	تكرار	غير موافق بشدة	غير موافق	محايد	موافق	موافق بشدة	درجة الموافقة
1	المعاملات المالية عبر النظام الرقمي أسرع من الطرق التقليدية داخل المؤسسة.	التكرار	00	00	00	4	21	
		النسبة %	0.0	0.0	0.0	16.0	84.0	عالية جدا
2	الاستجابة السريعة في حلال مشكلات المتعلقة بالدفع في المؤسسة.	التكرار	00	00	6	12	7	
		النسبة %	0.0	0.0	24.0	48.0	28.0	عالية
3	يوجد توثيق الكتروني لجميع المعاملات المالية يضمن حق المستفيد في حال المراجعة.	التكرار	00	00	2	16	7	
		النسبة %	0.0	0.0	8.0	64.0	28.0	عالية

م	العبارة	غير موافق بشدة	غير موافق	محايد	موافق	موافق بشدة	درجة الموافقة
4	يقلل التحول الرقمي من الوقت والجهد المبذول في إنجاز المعاملات	00	00	2	8	15	
		0.0	0.0	8.0	32.0	60.0	عالية جدا
5	يسهم التحول الرقمي في رفع مستوى رضا المستفيدين من الخدمات المالية	00	00	00	17	8	
		0.0	0.0	0.0	68.0	32.0	عالية
6	يساهم التحول الرقمي في تركيز الإدارة المالية على الوظائف الأساسية.	00	00	4	12	9	
		0.0	0.0	16.0	48.0	36.0	عالية

من خلال الجدول رقم (17) يلاحظ أن : درجات الموافقة عالية على جميع العبارات المتعلقة بأثر تطبيق التحول الرقمي على الخدمات المالية المقدمة من الإدارات المالية في المؤسسات الحكومية

● لاختبار معنوية درجة الموافقة على كل عبارة من العبارات المتعلقة بأثر تطبيق التحول

الرقمي على الخدمات المالية المقدمة من الإدارات المالية في المؤسسات الحكومية تم استخدام اختبار ولكوكسون حول متوسط المقياس (3) فكانت النتائج كما في الجدول رقم (18)

جدول رقم (18) نتائج اختبار ولكوكسون حول متوسط كل عبارة من العبارات المتعلقة بأثر تطبيق التحول الرقمي على الخدمات المالية المقدمة من الإدارات المالية في المؤسسات الحكومية

م	العبارة	المتوسط	الانحراف المعياري	إحصائي الاختبار	الدلالة المحسوبة
1	المعاملات المالية عبر النظام الرقمي أسرع من الطرق التقليدية داخل المؤسسة.	4.84	.374	- 4.716	.000
2	الاستجابة السريعة في حلال مشكلات المتعلقة بالدفع في المؤسسة.	4.04	.735	- 3.963	.000
3	يوجد توثيق الكتروني لجميع المعاملات المالية يضمن حق المستفيد في حال المراجعة.	4.20	.577	- 4.388	.000
4	يقلل التحول الرقمي من الوقت والجهد المبذول في إنجاز المعاملات	4.52	.653	- 4.363	.000
5	يسهم التحول الرقمي في رفع مستوى رضا المستفيدين من الخدمات المالية	4.32	.476	- 4.562	.000

م	العبارة	المتوسط	الانحراف المعياري	إحصائي الاختبار	الدلالة المحسوبة
6	يساهم التحول الرقمي في تركيز الإدارة المالية على الوظائف الأساسية	4.20	.707	- 4.144	.000

من خلال الجدول رقم (18) يلاحظ أن الدلالات المحسوبة أقل من مستوي المعنوية (0.05) ومتوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة تزيد عن متوسط المقياس (3) لجميع العبارات المتعلقة بأثر تطبيق التحول الرقمي على الخدمات المالية المقدمة من الإدارات المالية في المؤسسات الحكومية

لذلك نرفض الفرضيات الصفرية لهذه العبارات ونقبل الفرضيات البديلة لها وحيث أن متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على هذه العبارات تزيد عن متوسط المقياس (3) ، وهذا يدل على وجود ارتفاع معنوي في درجات الموافقة على هذه العبارات

● ولاختبار الفرضية الفرعية المتعلقة بمستوى أثر تطبيق التحول الرقمي على الخدمات المالية المقدمة من الإدارات المالية في المؤسسات الحكومية تم إيجاد متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على جميع العبارات المتعلقة بهذه الفرضية واختبار ما إذا كانت تتبع التوزيع الطبيعي أم لا (لأن حجم العينة صغير أقل من 30 مفردة) حيث كانت

● الفرضية الصفرية: مستوى أثر تطبيق التحول الرقمي على الخدمات المالية المقدمة من الإدارات المالية في المؤسسات الحكومية يتبع التوزيع الطبيعي

● الفرضية البديلة: - مستوى أثر تطبيق التحول الرقمي على الخدمات المالية المقدمة من الإدارات المالية في المؤسسات الحكومية لا يتبع التوزيع الطبيعي

وباستخدام اختبار شبيرو ويلك (Shapiro - Wilk) وجدت النتائج كما بالجدول رقم (19) التالي

جدول رقم (19) نتائج اختبار شبيرو ويلك (Shapiro - Wilk) حول مدى تبعية مستوى أثر تطبيق التحول الرقمي على الخدمات المالية المقدمة من الإدارات المالية في المؤسسات الحكومية التوزيع الطبيعي

البيان	إحصائي الاختبار Statistic	درجات الحرية Df	الدلالة المحسوبة .Sig
مستوى أثر تطبيق التحول الرقمي على الخدمات المالية المقدمة من الإدارات المالية في المؤسسات الحكومية	941.	25	154.

من خلال الجدول رقم (19) نلاحظ أن قيمة إحصائي الاختبار (941.) بدلالة محسوبة (0.154) وهي أكبر من مستوى المعنوية (0.05) لذلك لا نرفض الفرضية الصفرية وهذا يشير إلى أن مستوى يتبع التوزيع الطبيعي .

- لذلك لا اختبار الفرضية الفرعية المتعلقة بأثر تطبيق التحول الرقمي على الخدمات المالية المقدمة من الإدارات المالية في المؤسسات الحكومية تم استخدام اختبار معلمي (T) حول متوسط المقياس (3) فكانت النتائج كما بالجدول رقم (20) ، حيث كانت الفرضية الصفرية والبديلة لها على النحو التالي :-
- الفرضية الصفرية: متوسط درجة الموافقة على جميع العبارات المتعلقة بأثر تطبيق التحول الرقمي على الخدمات المالية المقدمة من الإدارات المالية في المؤسسات الحكومية لا يختلف معنويا عن متوسط المقياس (3)
- الفرضية البديلة: متوسط درجة الموافقة على جميع العبارات المتعلقة بأثر تطبيق التحول الرقمي على الخدمات المالية المقدمة من الإدارات المالية في المؤسسات

الحكومية يختلف معنويا عن متوسط المقياس (3)

الجدول رقم (20) نتائج اختبار (T) حول متوسط درجة الموافقة على جميع العبارات المتعلقة بأثر تطبيق التحول الرقمي على الخدمات المالية المقدمة من الإدارات المالية في المؤسسات الحكومية

البيان	المتوسط العام	الانحراف المعياري	إحصائي الاختبار	درجات الحرية	الدلالة المحسوبة
أثر تطبيق التحول الرقمي على الخدمات المالية المقدمة من الإدارات المالية في المؤسسات الحكومية	4.3533	39476.	17.141	24	000.

من خلال الجدول رقم (20) يلاحظ أن قيمة إحصائي الاختبار (17.141) بدلالة محسوبة (0.000) وهي أقل من مستوى المعنوية (0.05) لذلك نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة، وحيث أن المتوسط العام لإجابات مفردات عينة الدراسة (4.3533) وهو يزيد عن متوسط المقياس (3)، وهذا يشير إلى وجود أثر ذو دلالة إحصائية لتطبيق التحول الرقمي على الخدمات المالية المقدمة من الإدارات المالية في المؤسسات الحكومية حيث أن:-

1. المعاملات المالية عبر النظام الرقمي أسرع من الطرق التقليدية داخل المؤسسة.
2. الاستجابة السريعة في حلال مشكلات المتعلقة بالدفع في المؤسسة.
3. يوجد توثيق إلكتروني لجميع المعاملات المالية يضمن حق المستفيد في حال المراجعة.
4. يقلل التحول الرقمي من الوقت والجهد المبذول في إنجاز المعاملات.
5. يساهم التحول الرقمي في رفع مستوى رضا المستفيدين من الخدمات المالية.
6. يساهم التحول الرقمي في تركيز الإدارة المالية على الوظائف الأساسية.

• سابعاً: - اختبار الفرضية الرئيسية للدراسة

لاختبار الفرضية الفرعية المتعلقة بأثر تطبيق التحول الرقمي على الإدارات المالية في المؤسسات الحكومية تم إيجاد متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على جميع العبارات المتعلقة بهذه الفرضية والمتمثلة في (أثر تطبيق التحول الرقمي على الامتثال لدى الإدارات المالية في المؤسسات الحكومية، أثر تطبيق التحول الرقمي على عملية المراجعة على الإدارات المالية في المؤسسات الحكومية وأثر تطبيق التحول الرقمي على الخدمات المالية المقدمة من الإدارات المالية في المؤسسات الحكومية).

• ولاختبار الفرضية الفرعية المتعلقة بأثر تطبيق التحول الرقمي على الإدارات المالية في المؤسسات الحكومية تم إيجاد متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على جميع العبارات المتعلقة بهذه الفرضية واختبار ما إذا كانت تتبع التوزيع الطبيعي أم لا (لأن حجم العينة صغير أقل من 30 مفردة) حيث كانت

• الفرضية الصفرية: مستوى أثر تطبيق التحول الرقمي على الإدارات المالية في المؤسسات الحكومية يتبع التوزيع الطبيعي

• الفرضية البديلة: - مستوى أثر تطبيق التحول الرقمي على الإدارات المالية في المؤسسات الحكومية لا يتبع التوزيع الطبيعي

وباستخدام اختبار شبيرو ويلك (Shapiro - Wilk) وجدت النتائج كما بالجدول رقم (21) التالي

جدول رقم (21) نتائج اختبار شبيرو ويلك (Shapiro - Wilk) حول مدى تبعية مستوى أثر تطبيق التحول الرقمي على الإدارات المالية في المؤسسات الحكومية التوزيع الطبيعي

البيان	إحصائي الاختبار Statistic	درجات الحرية df	الدلالة المحسوبة .Sig
--------	------------------------------	--------------------	--------------------------

588.	25	968.	مستوى أثر تطبيق التحول الرقمي على الإدارات المالية في المؤسسات الحكومية
------	----	------	---

خلال الجدول رقم (21) نلاحظ أن قيمة إحصائي الاختبار (968.) بدلالة محسوبة (0.588) وهي أكبر من مستوى المعنوية (0.05) لذلك لا نرفض الفرضية الصفرية وهذا يشير إلى أن مستوى يتبع التوزيع الطبيعي

● لذلك لا اختبار الفرضية الفرعية المتعلقة بأثر تطبيق التحول الرقمي على الإدارات المالية في المؤسسات الحكومية تم استخدام اختبار معلمي (T) حول متوسط المقياس (3) فكانت النتائج كما بالجدول رقم (22)، حيث كانت الفرضية الصفرية والبديلة لها على النحو التالي: -

● الفرضية الصفرية: متوسط درجة الموافقة على جميع العبارات المتعلقة بأثر تطبيق التحول الرقمي على الإدارات المالية في المؤسسات الحكومية لا يختلف معنويا عن متوسط المقياس (3)

● الفرضية البديلة: متوسط درجة الموافقة على جميع العبارات المتعلقة بأثر تطبيق التحول الرقمي على الإدارات المالية في المؤسسات الحكومية يختلف معنويا عن متوسط المقياس (3)

الجدول رقم (22) نتائج اختبار (T) حول متوسط درجة الموافقة على جميع العبارات المتعلقة

البيان	المتوسط العام	الانحراف المعياري	إحصائي الاختبار	درجات الحرية	الدلالة المحسوبة
--------	---------------	-------------------	-----------------	--------------	------------------

000.	24	18.210	34048.	4.2400	أثر تطبيق التحول الرقمي على الإدارات المالية في المؤسسات الحكومية
------	----	--------	--------	--------	---

من خلال الجدول رقم (22) يلاحظ أن قيمة إحصائي الاختبار (18.210) بدلالة محسوبة (0.000) وهي أقل من مستوى المعنوية (0.05) لذلك نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة، وحيث أن المتوسط العام لإجابات مفردات عينة الدراسة (4.2400) وهو يزيد عن متوسط المقياس (3)، وهذا يشير إلى وجود أثر ذو دلالة إحصائية لتطبيق التحول الرقمي على الإدارات المالية في المؤسسات الحكومية ملاحظات قدمت عينة مجتمع الدراسة مجموعة من الملاحظات التي من خلالها يمكن تأكيد الجدية والوعي بأهمية مثل هذه الدراسات لما تقدمه من منافع للمجتمع لخصت فيما يلي:

ان التحول الرقمي قام بتحسين وتسهيل وظائف الإدارات المالية وهذا يأتي بالتوافق مع نتائج التحليل الإحصائي للاستبيان، وقد أشارت بعض الملاحظات الى ان هناك مجموعة من المشاكل المتعلقة بالنظام الرقمي نفسه، وفسر الباحثان ذلك بانها أخطاء تحدث في أي عملية تحول من نظام يدوي الي نظام الالكتروني ونها على سبيل المثال أخطاء الادخال وعدم اتباع الخطوات الصحيحة لعمل النظام، وان الدليل علي ذلك انخفاض عدد هذه الاخطاء مع مرور الوقت، وهناك ضعف في أداء المورد البشري في بعض الإدارات المالية ما يعكس ضعف التأهيل والتدريب في المؤسسات الحكومية.

■ نتائج وتوصيات البحث

● نتائج البحث

- من خلال الإطار العملي توصل الباحثان ووفقا لاستجابة مفردات عينة البحث الى ما يلي :-
- يوجد اثر لتطبيق التحول الرقمي على الإدارة المالية في المؤسسات الحكومية حيث أن:

أ - يؤدي تطبيق التحول الرقمي الى تعزيز الامتثال لدى الإدارة المالية في المؤسسات الحكومية.

ب - يؤدي تطبيق التحول الرقمي الى تسهيل عملية المراجعة على الإدارة المالية في المؤسسات الحكومية.

ت - يؤدي تطبيق التحول الرقمي الى تحسين الخدمات المالية المقدمة من الإدارة المالية في المؤسسات الحكومية.

● التوصيات

1. تطبيع التحول الرقمي على المستوى المحلي وذلك انطلاقاً من تحمل المشرع الليبي لمسؤولياته بالخصوص ليصبح التحول الرقمي من اختيار الي قرار.

2. التخطيط الاستراتيجي الأمثل لعملية التحول الرقمي على مستوى الدولة لتفادي العديد من المشاكل التي صاحبت عملية التحول الحالية بالتوازي مع حملة توعية ميدانية كبرى تُدبب مقاومة التغيير في الوسط الإداري والاجتماعي الليبي.

3. استخدام التحول الرقمي كطريقة لمراجعة التفاوت في الأداء لاستخدامها كأساس للمقارنة بين أداء المؤسسات الحكومية والتركيز على نقاط الضعف التي تعاني منها هذه المؤسسات.

■ المراجع

1 - ابولحية، اسراء جمعة (2024)، أثر التحول الرقمي على الإدارة العام لوزارة المالية غزة، مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية والقانونية - غزة.

2 - بلدوي، عبد الحميد عبد المجيد (1997) - الإحصاء للعلوم الإدارية والتطبيقية - دار الشروق - عمان - الطبعة الأولى - .

3 - حنا، نعيم، جنديّة، هشام، ابراهيم، امانى (2024)، تقييم نظام إدارة المعلومات الحكومية المالية "GFMIS" في تحسين الرقابة على المال العام، المجلة العلمية للبحوث والدراسات المالية والإدارة - مصر.

4 - رزق الله، عابدة نخلة (2002) - دليل الباحثين في التحليل الإحصائي - الطبعة الأولى - دار الكتب - القاهرة.

- 5 - عبدالله، محند امين (2023)، آليات التحول الرقمي والأنظمة المالية - دراسة حالة الهند، المجلة العلمية للبحوث التجارية - العدد الثاني.
- 6 - عصفور، شادي وليد(2024)، التحول الرقمي في إدارة المالية الحكومية الفرص والتحديات، مجلة المجمع العربي لنشر الدراسات العلمية.
- 7 - فتوح، سمير كامل عاشور وسامية أبو (1995) ، الاختبارات اللامعلمية، الطبعة الأولى معهد الإحصاء.
- 8 - شلال، مهني عزيز،(2024)، تحليل جدوى حساب الخزينة الموحد في العراق - دراسة تجريبية حول تأثيرات واليات تطبيق الحساب والبنية الاساسية المتاحة له، مجلة الكوت للعلوم الاقتصادية والمالية، مجلد (16) العدد(51)، العراق.
- 9 - شنة، على عباس (إثر التحول الرقمي على شفافية التقارير المالية في ضوء الإصدارات المهنية المعاصرة - دراسة ميدانية مصر) المجلة العلمية للبحوث والدراسات - دمياط، 2024.
- 10 - شوشان، فادي (التحول الرقمي واثرة في تعزيز الكفاءة والشفافية في إدارة المالية العامة) المجلة الجزائرية للمالية العامة، 2025.
- 11 - مزين، هاني مصطفى (2024)، دور آلية المراجعة الداخلية لعمليات التحول الرقمي في مكافحة الفساد بالوحدات الحكومية للرقابة على المال العام - دراسة ميدانية، مجلة الابداع المحاسبي المجلد الأول العدد الثاني، مصر.
- 12 - تقرير منظمة الشفافية الدولي، (2023 - 2024)، مؤشر مدركات الفساد في العالم.

<http://transparency.org.kw/up/cpi2024.pdf>

- 13 - Obi, Henry K. PhD, Ndah, Honour O. (2019) TREASURY SINGLE ACCOUNT (TSA): IMPACT ON LIQUIDITY OF COMMERCIAL BANKS, Journal of Global Accounting Vol. 6 No. 2 September.
- 14 - OMOSIDI, Abdulrahman Suyuti, ATOLAGBE, Adedapo. Adetiba*, OLADIPUPO, Musa. Yekini* (2020) Treasury Single Account System and Utilization of Internally Generated Revenue in University of Ilorin, Kwara State, Nigeria Journal of Arts and Social Sciences, 7(1).